

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA OMMAVIY AXBOROT
VOSITALARINING HUQUQIY MAQOMI VA FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISH
MEXANIZMLAR**

ZULXUMOR ALIQULOVA

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida raqamli texnologiyalar davrida ommaviy axborot vositalarining (OAV) huquqiy maqomi va ularning faoliyatini tartibga solish mexanizmlarini kompleks tahlil qilindi. Tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonuno, Prezident farmonlari va xalqaro standartlar - jumladan, YEXHT tavsiyalari asosida ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi, javobgarlik mexanizmlari, onlayn OAV ning huquqiy holati hamda raqamli dalillar instituti tahlil etilgan. Maqolada raqamli platformalarni tartibga solishdagi huquqiy bo‘shliqlar aniqlanib, xorijiy tajriba (EU Digital Services Act) asosida takomillashtirish yo‘nalishlari taklif etilgan. Tadqiqot natijalari OAV sohasidagi qonunchilikni yanada rivojlantirish uchun asosiy tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: OAV, raqamli texnologiyalar, huquqiy maqom, tartibga solish mexanizmlari, onlayn media, dezinformatsiya, raqamli dalillar, axborot erkinligi.

Zamonaviy axborot jamiyatida ommaviy axborot vositalari (OAV) ijtimoiy-siyosiy hayotning muhim tarkibiy qismiga aylangan. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi - internet, ijtimoiy tarmoqlar, elektron platformalar, sun‘iy intellekt va ma‘lumotlar bazasi - an‘anaviy OAV tizimini tubdan o‘zgartirdi va axborot tarqatishning yangi subyektlarini yuzaga keltirdi. Bu jarayon nafaqat axborot ekotizimining mohiyatini, balki ommaviy axborot faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy konstruksiyalarning ham qayta ko‘rib chiqilishini taqozo etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida 2017-yildan boshlab amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar doirasida axborot sohasidagi qonunchilik ham faol rivojlantirilmoqda. Shu bilan birga, raqamli muhitda faoliyat yurituvchi OAVlarning huquqiy maqomi, ularning an‘anaviy OAV bilan tenglashtirilishi, onlayn platformalarni tartibga solish va raqamli dalillar instituti bir qator hal etilmagan muammolarni o‘z ichiga oladi.

Yevropa Ittifoqining Digital Services Act (DSA) raqamli platformalarni (Google, Meta, Telegram kabilarni) “shunchaki texnik vosita” deb emas, balki “axborot ekotizimining kuratori” deb tan oladi. DSA platformalarga o‘z maydonidagi qonunga xilof kontent uchun tezkor reaksiya bildirish majburiyatini yuklaydi¹. Inson huquqlari bo‘yicha Yevropa sudi (IHE) pretsedentlari: IHE o‘z qarorlarida “jurnalistik faoliyat”ni institutsional emas, funksional (bajarayotgan vazifasi) orqali baholaydi. Agar shaxs jamoatchilik uchun muhim masalani ko‘tarib, faktlarni tekshirib tarqatsa, u “jurnalist” maqomiga ega bo‘ladi. O‘zbekistonda esa huquqiy maqom “guvohnoma”ga bog‘lanib qolgan.

Ommaviy axborot vositalarining huquqlari va cheklovlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 81-82-moddalarida keltirilgan². Unga ko‘ra, Ommaviy axborot vositalari erkindir ammo qonun doirasida ish olib borishi kerak. Davlat ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligini, ularning axborotni izlash, olish, undan foydalanish va uni tarqatishga bo‘lgan huquqlari amalga oshirilishini kafolatlashi kerak. Ommaviy axborot vositalari o‘zi taqdim etadigan axborotning ishonchliligi uchun javobgardir. OAVni Senzura qilishga yo‘l qo‘yilmaydi. Ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to‘sqinlik qilish yoki aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo‘ladi. Biroq bugun jamiyat “OAV nima?” degan savolga javob topishda qiynalayotgan davrda yashayapti. 2007-yilda qabul qilingan “Ommaviy axborot vositalari

¹ <https://www.eu-digital-services-act.com/>

² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>

to‘g‘risida”gi³ qonun o‘z davri uchun mukammal edi, biroq u qog‘oz va televideniye davri uchun yozilgan. Qonuning 4-moddasiga ko‘ra – Ommaviy axborotni davriy tarqatishning doimiy nomga ega bo‘lgan hamda bosma tarzda (gazetalar, jurnallar, axborotnomalar, byulletenlar va boshqalar) va (yoki) elektron tarzda (tele-, radio-, video-, kinoxronikal dasturlar, Internet jahon axborot tarmog‘idagi veb-saytlar) olti oyda kamida bir marta nashr etiladigan yoki efirga beriladigan (bundan buyon matnda chiqariladigan deb yuritiladi), qonunchilikda belgilangan tartibda ro‘yxatga olingan shakli hamda ommaviy axborotni davriy tarqatishning boshqa shakllari ommaviy axborot vositasi hisoblanadi⁴. Hozir esa har qanday odam o‘z smartfoni bilan millionlab auditoriyaga ega bo‘lgan “media”ga aylanishi mumkin. Natijada, huquqiy maydonda “jurnalist”, “blogger”, “fuqarolik jurnalisti” va “platforma egasi” tushunchalari o‘rtasidagi chegara butunlay yo‘qoldi.

Prezident matbuot xizmatining ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2025-yil birinchi yarim yillikda 2 ming 400ga yaqin OAV ro‘yxatga olingan⁵. Ulardan 708 tasi elektron OAV sifatida ro‘yxatdan olinagn, ularning 677 tasi onlayn nashrlardir⁶. OAVlarning so‘ngi 8 yillik rivojlanish siklidan shuni prognoz qilish mumkinki, yaqin o‘n yillikda bu ko‘rsatkich taqriban 5 barobarga oshadi. Bundan tashqari davlat ro‘yxatidan o‘tmasdan axborot tarqatish bilan shug‘ullanayotgan blogger inflyuenserlar soni ham kun sayin oshib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasining “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunning 3- moddasida jurnalist so‘zida shunday ta‘rif berilgan – “Jurnalist mehnatga oid yoki boshqa shartnomaviy munosabatlar asosida ommaviy axborot vositalari uchun xabarlar va materiallarni to‘plash, tahlil etish, tahrir qilish, tayyorlash hamda tarqatishga doir faoliyatni amalga oshiruvchi shaxsdir”⁷. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi qonuniga muvofiq blogger quyidagicha ta‘riflanadi: - Internet jahon axborot tarmog‘idagi o‘z veb-saytiga yoki veb-sayt sahifasiga hamma erkin foydalanishi mumkin bo‘lgan, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa xususiyatga ega axborotni joylashtiruvchi, shu jumladan axborotdan foydalanuvchilar tomonidan ushbu axborotni muhokama qilish uchun joylashtiruvchi jismoniy shaxs⁸. Ushbu izohlar orqali taqqolaydigan bo‘lsak Bloggerlar jurnalistlardan farqli ravishda, faqatgina raqamli texnologiyalar orqali axborotni keng miqyosada tarqatish imkoniyatiga ega. Asosiy savol shundaki: Elektron maydondagi jurnalistlar va bloggerlarning kontentini moderatsiya qilish orqali orqali axborot erkinligini bo‘g‘ib qo‘ymayaptimi yoki aksincha, huquqiy bo‘shliq tufayli axborot xavfsizligini boy bermayaptimi?

Raqamli reallikdagi huquqiy bo‘shliqlar – O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi OAV uchun belgilangan mas‘uliyat va imtiyozlar ko‘pincha an‘anaviy tahririyatlarga mo‘ljallangan. Ammo ijtimoiy tarmoq algoritmlari tomonidan tarqatilayotgan axborotlar nazoratsiz va “tahrirsiz”. Kontet moderatsiyasi esa bir tarafga yo‘naltirilgan bo‘lib fact checking ga emas asosan hate speech nazoratini diqqat markaziga olib chiqqan. Eng katta muammo shundaki, O‘zbekistn sharoitida platforma egalarini (Telegram, Instagram, Facebook kabi) axborot tarqatuvchi sifatida emas, balki shunchaki texnik vosita sifatida ko‘riladi. Vaholanki, aynan shu platformalar bugun jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi eng katta “Tahririyat” vazifasini o‘tamoqda. Yevropa Ittifoqining Digital Services Act (DSA) hujjatini tahlil qilsak, ular axborotni o‘chirish yoki qoldirish masalasida platformalarga katta mas‘uliyat yuklaganini ko‘ramiz. Ammo O‘zbekistonda bu funksiya hamon davlat organlari zimmasida

³ “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonun, URL: <https://lex.uz/docs/-1106870>

⁴ <https://lex.uz/docs/-1106870>

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati, 2026. URL: https://president.uz/oz/lists/view/8269?utm_source=in_materials

⁶ O‘zbekiston Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi. OAV statistikasi, 2026. URL: <https://aoka.uz/statistics>

⁷ “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun, URL: <https://lex.uz/docs/-9540>

⁸ O‘zbekiston Respublikasi “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi qonuni, URL: <https://lex.uz/docs/-83472>

qolmoqda. Bu ikki tomonlama xavf tug‘diradi: birinchidan, davlatga yuk ortadi, ikkinchidan, bu jarayon ko‘pincha “senzura” degan noto‘g‘ri tushunchani uyg‘otadi.

Elektron nashrlarda faoliyat yuritadigan va ijtimoiy tarmoqlarda o‘z sahifalarini ochib faoliyat yuritadigan blogerlarning tarqatayotgan axborotini moderatsiya qilishda bir qator muammolar mavjud. Ulardan birinchisi, anonimlik, raqamli makonda haqiqiy shaxsni aniqlash va javobgarlikka tortish muddati qisqa bo‘lishi kerak, Aks holda, muddat uzaygani sarim noqonuniy yoki xato axborot tarqalishi tezlashadi. Ikkinchisi, algoritmik ta‘sir, ijtimoiy tarmoqlarda sun‘iy intellekt tomonidan taqadim etilgan “feyk” xabarlarining tomonidan tezkor tarqatilishi. Uchinchisi, aynan muhokamlar markazida bo‘lgani, qonunchilikning statikligi, texnologiyalar oylik, balki haftalik o‘zgarayotgan bir paytda, OAV va uning faoliyati to‘g‘risidagi qonunlar yillar davomida o‘zgartirilmayapti.

Xulosa qilib aytish mumkinki, eski “taqiqlovchi” mexanizmlar raqamli davrda ishlamaydi. Jurnalist va Blogerlar faoliyatini qo‘llab quvvatlash uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Ijtimoiy tarmoqlar o‘z maydonidagi qonunbuzarliklar uchun huquqiy javobgarlikni e‘lon qilishi kerak (albatta, so‘z erkinligini cheklamagan holda).

- Jurnalistlar va blogerlar ularga axborot gigiyenasi bo‘yicha o‘z-o‘zini nazorat qilish vakolatini berish kerak.

- Qonunlarga “raqamli o‘zgarishlar uchun tezkor reglamentlar” kiritish, ya‘ni texnologik o‘zgarishlarga qarab qonunni to‘liq o‘zgartirmasdan, reglamentlarni yangilab borish mexanizmini yaratish.

Raqamli texnologiyalar davrida O‘zbekistonda OAVning huquqiy maqomi Konstitutsiya va “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonun asosida mustahkamlangan bo‘lib, elektron axborot tizimlari ham qonunchilik qamroviga kiritilgan. Tartibga solish mexanizmlari ro‘yxatdan o‘tkazish, javobgarlik va erkinlik muvozanatini saqlashga yo‘naltirilgan, ammo bir qator muhim huquqiy bo‘shliqlar mavjud.

Tadqiqot natijalarida aniqlangan asosiy muammolar: bloggerlar va influencerlarning huquqiy maqomi noaniqli; chet el raqamli platformalari ustidan yurisdiksiya tartibga solinmagan; texnika vositasida yaratilgan kontent uchun maxsus normalar⁹ eskirgan, uni SI yaratgan kontentlar va maqolalardagi mualliflik huquqini tartibga solish uchun qayta ishlash tavsiya qilinadi. Ya‘ni, sun‘iy intellekt kontent ishlab chiqarishi bo‘yicha alohida normativ akt qabul qilish lozim.

Kelajakda raqamli platformalar, sun‘iy intellekt va kiberxavfsizlikka oid qo‘shimcha normativ bazani rivojlantirish zarur. Bu jarayon demokratiya, ochiqlik va jamiyat taraqqiyotini ta‘minlaydi, shu bilan birga milliy xavfsizlikni himoya qiladi va xalqaro standartlarga muvofiqligini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati, 2026. URL: https://president.uz/oz/lists/view/8269?utm_source=in_materials
3. O‘zbekiston Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi. OAV statistikasi, 2026. URL: <https://aoka.uz/statistics>
4. “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonun, URL: <https://lex.uz/docs/-1106870>
5. “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun, URL: <https://lex.uz/docs/-9540>
6. O‘zbekiston Respublikasi “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi qonuni, URL: <https://lex.uz/docs/-83472>

⁹ “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi qonun 8- modda, URL: <https://lex.uz/uz/docs/-1022944>

7. “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida”gi qonun 8- modda, URL:
<https://lex.uz/uz/docs/-1022944>
8. <https://www.eu-digital-services-act.com/>